

 MENU

apenadoPavão
opinião como direito

PLURALISMO POLÍTICO E OS FILTROS IDEOLÓGICOS.

novembro 22, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 21/2019

A Constituição da República estabelece como um dos seus fundamentos o pluralismo político. Conquanto seja um elemento fundamental no Estado Democrático de Direito, longe está a sua compreensão.

Note-se que a Constituição não fala em pluralismo partidário no artigo 1º. São coisas diferentes.

Eu diria que pluralismo é a convivência com o diferente, seja qual for a dimensão

que envolva o ser humano.

Do jeito que o Brasil está ter opinião diferente enseja uma guerra ideológica insana, de direita e de esquerda. Nunca assisti tanta estupidez travestida de intelectualidade.

Falam em democracia, mas não admitem opinião diferente. Consideram-se arautos da moralidade, mas coonestam com o crime. Criticam, enfim, tudo o que não lhes aprouver como simpático. Isto quando não usam da violência. O nome disso é intolerância.

Esse tipo de comportamento chamo de filtro ideológico, algo que a história nos mostrar ter sido uma mancha indelével na história.

Você não é obrigado a concordar comigo e nem com ninguém. Mas uma coisa é da civilização Contemporanea: você deve respeitar as pessoas, qualquer que seja o convencimento e o discurso, ainda que discorde.

O fundamento maior da Constituição é a dignidade da pessoa humana, e é à pessoa que você estará respeitando.

Se você não consegue compreender e aceitar isto eu compreendo, por respeitar você como pessoa. Contudo, tenho o direito de lamentar e tenho a liberdade de dizer: você ultrapassa os limites. E a isto se chama intolerância.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A QUESTÃO É...TOP?

PRÓXIMO POST

Sobre a Intolerância

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com.** por **Automattic**